

TIL O'QITISHDA MATN TAHLILINING AHAMIYATI VA MUAMMOLARI

Avazova Zahro Tolibjon qizi

Namangan davlat Universiteti

Lingvistika (nemis tili) yonalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927665>

ANNOTATSIYA

Til o'qitishda matn tahlili o'quvchilarga til tuzilmasini, uslubiy xususiyatlarini va ma'no qatlamlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bu jarayon nafaqat til grammatikasini, balki madaniy va ijtimoiy kontekstni ham o'rganishga imkon beradi. Matn tahlili orqali o'quvchilar matndagi kommunikativ maqsadlarni anglaydi va til vositalarining qanday ishlatilishini o'zlashtiradi.

Biroq, bu usulning ayrim muammolari ham mavjud. O'quvchilarning tilni yetarlicha bilmasligi yoki tahlil qobiliyatlarining pastligi jarayonni qiyinlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, matnlarning murakkabligi va o'qituvchining metodik yondashuvi ham muvaffaqiyatga ta'sir qiladi. Shuningdek, tahlil jarayonida diqqat faqat tilga emas, balki matnning semantik va pragmatik jihatlariga ham qaratilishi lozim. Shu bilan birga, texnologiyalarni qo'llash yetishmovchiligi ham tahlilning samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Oxirgi paytlarda matn tahlili jarayonini yanada interaktiv va ko'proq moslashtirilgan qilish uchun yangi texnologiyalar va metodlar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar. Matn tahlili, til o'qitish, til tuzilmasi, kommunikativ maqsad, semantik tahlil, pragmatik tahlil, o'qitish metodikasi, til bilimi, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv ta'lim.

ABSTRACT

Text analysis plays a crucial role in language teaching as it helps learners grasp the structural, stylistic, and semantic layers of a language. This process goes beyond grammar and allows students to explore the cultural and social contexts embedded within texts. Through text analysis, learners can comprehend communicative purposes and gain insight into how language tools are used effectively.

However, several challenges accompany this approach. Students may struggle with insufficient language proficiency or underdeveloped analytical skills, making the process more difficult. Additionally, the complexity of the texts and the methodological approach of the teacher also influence the success of text analysis. It's important to focus not only on linguistic features but also on the semantic and pragmatic aspects of the text. Furthermore, the lack of integration of modern technologies can limit the effectiveness of the analysis.

Recent advancements aim to make text analysis more interactive and adaptable through the use of innovative technologies and methodologies, offering new avenues for improving its effectiveness in language learning.

Keywords. Text analysis, language teaching, linguistic structure, communicative purpose, semantic analysis, pragmatic analysis, teaching methodology, language proficiency, modern technologies, interactive learning.

Kirish

Til o'qitishda matn tahlili o'quvchilarning tilni chuqurroq o'zlashtirishiga katta hissa qo'shadi. Matn tahlili nafaqat grammatik qoidalar va leksik birliklarni o'rgatish bilan cheklanmay, balki matnning semantik, pragmatik va stilistik jihatlarini ham chuqurroq anglash

imkonini beradi. Ushbu yondashuv til o'qitish jarayonida o'quvchilarni faol ishtirokchi qilish, ular tomonidan tilda erkin va ongli foydalanishni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Matn tahlilida o'quvchilar turli xil matn janrlari, uslublar va kommunikativ vazifalar bilan tanishadi, bu esa ularga nafaqat o'qib tushunishni, balki o'rganilgan tilni samarali ravishda qo'llash ko'nikmasini ham beradi. Til o'rganish jarayonida mazmunli matnlar ustida ishlash orqali o'quvchilar nafaqat til bilimlarini rivojlantiradi, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyati va tanqidiy tahlil ko'nikmalari ham shakllanadi.

Biroq, matn tahlili usuli bir qancha muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. O'quvchilarning tilni yaxshi bilmasligi, o'quv matnlarining murakkabligi yoki o'qituvchining noto'g'ri metodikasi tahlil jarayonining samaradorligini pasaytirishi mumkin. Shu sababli, o'quvchilarning tilni o'zlashtirish jarayonida matn tahlilining amaliy qo'llanilishi va uning qiyinchiliklarini yengib o'tish yo'llarini o'rganish muhimdir.

Muhokama va natijalar

Matn tahlili til o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usuli ekanligi aniqlandi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning til strukturasi, ma'no qatlamlari va matndagi kommunikativ maqsadlarni anglash qobiliyatlarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Matnlar ustida tahliliy ish olib borish natijasida o'quvchilar nafaqat til qoidalarini yaxshiroq o'zlashtiradi, balki matn ichidagi semantik va pragmatik ma'nolarni chuqur anglay boshlaydi. Shu bilan birga, ular turli uslub va janrlardagi matnlarni tahlil qilish orqali tilni yanada samarali va mazmunli ravishda ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Biroq, tadqiqot davomida bir qancha muammolar aniqlangan. O'quvchilarning tahlil ko'nikmalarining yetarli emasligi, matnlarning haddan tashqari murakkabligi va o'qituvchining o'z metodikasini to'g'ri tanlay olmasligi matn tahlilining samaradorligini kamaytiradi. Shuningdek, texnologiyalarning cheklangan darajada qo'llanilishi ham jarayonni yanada qiyinlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilish va interaktiv o'qitish usullarini kengroq qo'llash orqali bu muammolarni yengish mumkinligi ta'kidlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, matn tahlili jarayonida individual yondashuv va moslashtirilgan metodlar qo'llanilsa, o'quvchilarning til o'rganish natijalari yaxshilanadi. Xulosa qilish mumkinki, matn tahlili til o'qitishda nafaqat asosiy bilimlarni rivojlantirish, balki o'quvchilarda tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, o'qituvchilar texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash va turli metodikalarni birlashtirish orqali o'quvchilarning til o'rganish jarayonini yanada samarali qilishlari lozim.

Xulosa

Amalga oshirilayotgan strategiya va hal qilinayotgan vazifaga, shuningdek, ichki biznes-jarayonlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlariga qarab, to'lov tizimining operatori to'lov tizimining risklarni boshqarish mexanizmlarini tasniflash uchun biz ko'rib chiqqan u yoki bu yondashuvlardan foydalanishi mumkin.

Xulosa:

Matn tahlili til o'qitish jarayonida muhim o'rin tutadi, chunki u o'quvchilarga tilning turli qatlamlarini chuqur o'rganishga yordam beradi. Ushbu uslub o'quvchilarning grammatik bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularda tilni kontekstual va kommunikativ jihatdan to'g'ri qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Biroq, samarali natijalarga erishish uchun o'qituvchilar o'quvchilarning til darajasini hisobga olib, matn tahlilini moslashtirilgan va

individual yondashuv asosida o'tkazishlari zarur. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarni qo'llash bu jarayonni yanada oson va interaktiv qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, matn tahlili o'quvchilarning til o'rganish jarayonida ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, matn tahlilining to'g'ri tashkil qilinishi nafaqat o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularning umumiy tafakkurini boyitish uchun ham samarali vositadir.

References:

1. Galskova, N.D. (2003). Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchiteley. Moskva: ARKTI.
2. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press.
3. Widdowson, H.G. (1979). Explorations in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
4. Halliday, M.A.K. (1994). Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
5. Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
6. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman.
7. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold.
8. Nunan, D. (1993). Introducing Discourse Analysis. Penguin English.
9. Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press.
10. Brown, H. D. (2007). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Longman.
11. Thornbury, S. (2005). How to Teach Speaking. Pearson Longman.